

IF = 9.2

EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz/index.php/ejmns

BAKING PROPERTIES OF LOCAL WHEAT FLOUR

Kurbanbaeva Gulshad

Senior Lecturer at Karakalpak State University

kurbanbaevagulsad@gmail.com**Tursinbaeva Nursulhw**3rd-year student, Faculty of Food Technology, Karakalpak State
University<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255496>

ARTICLE INFO

Received: 14th September 2025Accepted: 29th September 2025Online: 30th September 2025

KEYWORDS

Porosity, viscosity, dry elements, bread volume, hydrophilic, α - and β -amylase, autolytic activity.

ABSTRACT

The article provides information about the baking properties of black wheat flour and emphasizes the great importance of its moisture content for producing high-quality bread, assessing bread quality, storage, and technological characteristics. All types of bread storage and processing depend on the moisture content, which is considered one of the main factors in preserving quality. It is shown that the yield and quality of the finished product, as well as the specific energy consumption in grain processing, depend on the level of moisture.

JERGILIKLI QARA BIYDAY UNINIŇ NANBAYSHILIQ QÁSIYETLERI

Kurbanbaeva Gulshad

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti úlken oqıtıwshısı

kurbanbaevagulsad@gmail.com**Tursinbaeva Nursulhw**

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti

Aزیق-awqat texnologiyası fakulteti 3 kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255496>

ARTICLE INFO

Received: 14th September 2025Accepted: 29th September 2025Online: 30th September 2025

KEYWORDS

Gewiklik, jabısqaqlıq, qurǵaq elementler, nanınıń kólemi, gidrofil, α -hám β -амилаза, avtolitikalıq aktivlik.

ABSTRACT

Maqalada qara biyday unınıń nanbayshiliq qásiyetleri hám unniń jaqsı sapalı nan beriw, nánniń sapasını bahalaw, saqlaw hám texnologiyalıq qásiyetleri ushın quramındaǵı ıǵallıqtıń áhmiyeti júdá úlken ekenligi haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Nándi saqlaw jáne onı qayta islewdiń barlıq túrleri quramındaǵı ıǵallıq muǵdarına baylanıslı, ıǵallıq nándi saqlawda tiykarǵı faktorlardıń biri esaplanadı. Tayar ónimniń shıǵıwı hám sapası dánniń qayta islewdegi salıstırma energiya sarpı ıǵallıq muǵdarına baylanıslı ekenligi kórsetilgen.

Qaraqalpaqstan Respublikamızda undı qayta islew kólemi jil sayın artıp barıp atır, dán rezervlerin saqlaw hám olardı qayta islew ilim aldına jańa hám jáne de quramalı

wazıypalardı qóyadı. Undı saqlaw hám qayta islew texnologiyasın jetilistiriw unıń texnologiyalıq qásiyetlerin izbe-iz úyreniwge tiykarlangan bolıwı kerek. Bul ayrıqshalıqlar un ıgallıǵına baylanıslı halda anıqlanadı, un quramındaǵı hár qıylı jaǵdaylarda qurǵaq elementler menen hár qıylı baylanısqan bolıp bir neshe usıllarda anıqlanadı. Qara biyday unınıń nanbayshılıq qásiyetleri degende, unınıń jaqsı sapalı nan ónimin beriw qábiletleri túsiniledi. Bunday nannıń sapası da biyday unınan tayarlangan nanday dámi, iyisi, forması, kólemi, qabıǵınıń reńi hám jaǵdayı, yadrosınıń gewekliǵı, reńi menen anıqlanadı. Biraq, qara biyday nanınıń sapasın bahalaǵanda jámi kórsetkishler biyday nanınıń sıyaqlı áhmietke iye emes. Sebebi, qara biyday nanınıń kólemi hám yadrosınıń gewekliǵı kishi aralıqta ózgerip turadı.

Qara biyday nanı yadrosınıń quramlıq qásiyetleri - onıń jabısqaqlıǵı, ıgallıǵı hám qurǵaqlıq dárejesi úlken áhmietke iye. Bul unnan nan tayarlawda unınıń reńi hám qarayıw qásiyeti, elekten ótkerilgen qara biyday unınan tayarlangan nandı esapqa almaǵanda, biyday unındaǵıday áhmietke iye emes. Qara biyday nanı, biyday nanı menen salıstırǵanda, kóleminiń tómenliǵı, yadrosı hám qabıǵınıń reńiniń qaralıǵı, az procentli gewekliǵı hám yadrosınıń jabısqaqlıǵı baqlanadı.

Qara biyday nanınıń sıpatındaǵı bunday ózgeshelikler, dán hám unınıń uglevod-amilaza jáne belok-proteinaza kompleksindeǵı ózine tán belgiler menen túsindiriledi.

Qara biyday unınıń uglevod-amilaza kompleksi. Qara biyday unında biydayǵa qaraǵanda qant muǵdarı kóbirek boladı. Sonıń menen bir qatarda qara biyday unında gidrolizleniw nátiyjesinde fruktoza payda etetuǵın, suwda eriytuǵın polisaxarid-polifruktozidler (levulezan) kóp muǵdarda bar.

Kraxmal 52-55°C da, yaǵnıy biyday unına qaraǵanda tómen temperaturada (60-67°C) kleysterlene baslaydı hám kraxmaldıń amilolitik fermentler tásirine beriliwshenliǵı biyday unına qaraǵanda birqansha joqarı bolıp keledi. Qara biyday unı kraxmalınıń kleysterleniwı erte, ortalıqtıń joqarı kislotalıǵına qaramastan, β -amilaza aktivliǵın ele joǵaltpaǵan halda α -amilaza ushın eń qolaylı bolǵan temperaturada baslanadı.

Biyday dáninen parıqlı túrde ónbegen qara biyday dáninde aktiv amilazanıń muǵdarı kóbirek boladı. Qara biyday dániniń óniwi nátiyjesinde α -amilazanıń aktivliǵı bir neshe ese artıp ketedi.

Tómengi temperaturada kleysterlenetuǵın kraxmalǵa hám α hám β -amilazalardıń tásiiri nátiyjesinde, ashıw hám pisiriw procesinde hám de nan pisiriwde kraxmaldıń úlken bólegi gidrolizleniwine sebep boladı. Sonıń ushın qara biyday kraxmalı pisirilip atırǵan qamır ónimdeǵı barlıq ıgallıqtı ózine sińdire almaydı. Kraxmalǵa baylanıspaǵan erkin ıgallıqtıń bar bolıwı sebepli maǵızındaǵı ıgallıǵı qolda seziledi.

α -amilazanıń bar ekenliǵı nan pisiriwde yadrosına jabısqaqlıq beriwshi dekstrinlerdiń toplanıwına sebep boladı. Sonıń ushın qara biyday nanınıń yadrosı biyday nanınıń yadrosına qaraǵanda jabısqaq bolıp, onıń ıgallıǵın qolda seziw múmkin. Sol sebepli sulı qamırınıń kislotalıǵı α -amilazanıń tásirin toqtattırıw ushın biyday qamırındaǵıdan joqarı dárejede saqlap turıladı.

Qara biyday unınıń uglevod kompleksine suwda eriytuǵın pentozanlar (jelimler) da kiredi. Qara biyday dáninde suwda eriytuǵın pentozanlar biydaydaǵıdan eki ese kóp. Olar júdá gidrofil bolıp, suwdı sińdiriw nátiyjesinde kólemi 80 % ke shekem artadı. Olardıń

jabısqaqlığı joqarı bolğanlıǵı sebepli, jelimler qara biyday qamırınıń konsistenciyasına tásir etip, ashıwda qamırdıń eriwın kemeytedi.

Qara biyday unınıń belok-proteinaza kompleksi. Unınıń beloklı zatları hám aminokislotalar quramı boyınsha biyday belogına jaqın bolıp keledi. Belok zatlarınıń ayırmashılıq tárepi tez isiniwinde. Bunda beloktıń úlken muǵdarı sheksiz dárejede bóǵıp, kolloid eritpe jaǵdayına ótedi. Qara biyday unı belogınıń eriwshenligine qamırdıń kislotalıǵı tásir etedi. Beloklardıń peptidlengen bólegi qamırda, kraxmal dánleri az muǵdarda bokken belok hám dán qabıqları tarqalǵan juwıq suyıq ortalıqtı payda yetedi. Sonıń ushın qamırınıń quramınıń qásiyetleri, un beloklarınıń peptidlenip, kolloid eritpe jaǵdayına ótiwine baylanıslı. Belokları júdá kúshli hám júdá kúshsiz peptidlengen qara biyday unınan sapalı nan pisiriw qıyın esaplanadı.

Beloklardıń ekinshi bir ayırmashılıǵı sonda, olar qayısqaq-plastiklik qásiyetine hám kleykovına karkasına iye bolǵan qamırda payda ete almaydı. Qara biyday qamırınan kleykovınanı juwıp alıw múmkin emes. Kleykovına karkasınıń bolmawı hám belgili bir bólim beloklardıń peptidleniwı sebepli qara biyday qamır ózine tán qásiyetke iye boladı. Qamırdıń joqarı dárejedeǵı jabısqaqlığı hám júdá tómen qayısqaqlığı onıń ushın tán qásiyet esaplanadı. Qara biyday unındaǵı belok elementleriniń muǵdarı onıń nanbayshılıq qásiyetlerine, atap aytqanda, belok elementleri júdá kóp yamasa az bolıwı nanniń sapasına unamsız tásir etedi. Beloktıń kópligi kishi kólemli, qalıń diywallı hám tegis emes gewekli ónim nan shıǵıwına alıp keledi. Qara biyday unı beloklarınıń proteinaza tásirine tez beriliwshenligi buǵan sebep bolsa kerek.

Proteinaza sulfogidril gruppaga iye qálpine keltiriwshiler menen aktivlesiw, kaliy bromat hám yodat sıyaqlı oksidlewshiler menen aktivligin joq etiw qábiletine iye. Qara biyday untaǵınıń proteinazasınıń táhiri ushın pH 4-4,5 aralıǵında bolǵan ortalıq eń qolay esaplanadı. Sonıń menen birge proteinaza keskin dezagregaciyalaw qásiyetine, qara biyday unınıń belokları bolsa proteinaza tásirine tez beriliwshenlikke iye. Bul bolsa proteinazanıń qara biyday qamırınıń qásiyetlerine sezilerli tásir etetuǵınınan derek beredi.

Demek, qara biyday unınıń nanbayshılıq qásiyetleri, tek uglevod-amilaza kompleksi menen ǵana yemes, belgili dárejede belok-proteinaza kompleksi menen de baylanıslı eken.

Qara biyday unınıń reńi hám nan tayarlawda qarayıw qásiyetleri. Bul kórsetkish tek ǵana elengen qara biyday unı ushın áhmietli. Sıdırma hám jaydarı qara biyday unı qara rendegi yadrosı nan beredi. Bul unınıń reńi menen emes, al unınıń nan tayarlawda qarayıw qásiyetiniń joqarılıǵı menen tiykarlanadı. Qara biyday dániniń sirtqi bólimleri polifenoloksidaza (tirozinaza) hám tirozinga bay, sonıń ushın qara biyday unınıń sıdırma hám jaydarı sortlarınan tayarlanǵan nanları yadrosınıń reńi onsha áhmietli emes. Elengen qara biyday unınan tayarlanǵan nan yadrosı ashıq reńde boladı.

Qara biyday unı bóleksheleriniń iriligi onıń nanga jaramlılıǵınıń áhmietli kórsetkishlerinen biri bolıp esaplanadı. Ásirese, bunday un ushın un bóleksheleriniń ólshemi ayrıqsha áhmietke iye. Laboratoriya sharayatı hám óndiriste ótkerilgen tájiriyelerdiń kórsetiwinshe, iri bóleksheli jaydarı qara biyday unınan tayarlanǵan nanniń shıǵıwınıń azayıwı, sapasınıń tómenlewi hám sińiwı qıyınlasıwı anıqlanǵan.

Kerisinshe, mayda tartilgan unnan alingan nannin beloklari, mineral zatlari ham cellyulozasinin je nil si niwi baqlangan. Fiziologiyaliq izertlewler tiykarında jaydari unına maydalanğan kepek qosilğanda, nan belok zatlarinin si niwi 10% ke artqanı anıqlanğan. Jaydari uninin nanbayshiliq qasiyetlerin anıqlawdin bir neshe usillari bar. Kopsilik jagdaylarda qara biyday uninin nanbayshiliq qasiyetleri har turli usillar menen anıqlanatuğın avtolitikalıq aktivlik korsetkishi menen bahalanadı.

Unnin avtolitikalıq aktivligi ("avto" öz-özinen, "lisis" eriw) degende, unnin un-suw qatlamı qızdırğanda belgili muğdarda suwda eriytuğın zatlar payda etiw qabileti túsiniledi. Avtolitikalıq aktivlikniń shaması sipatında payda bolğan suwda eriytuğın zatlaridin un qurğaq zatlarına procentlerde anlatılğan qatnası túsiniledi. Qara biyday uninin avtolitikalıq aktivliginin mánisi 55% ten aspawı kerek. Qara biyday qamirtirisi qamirdi ashıtwshı mikroflorasi, tiykarınan, ashıtqılar ham kislotada payda etiwshı bakteriyalardan ibarat. Ashıtqılar qara biyday qamirtirilerinde olardi tayarlawdin birinshi basqışında qosiladı. Bul ashıtqılar qamirtirısqa un, suw yaki hawadan túsken bolıp, jaqsı azıqlandırwshı ortalıqta kóbeyedi.

Sacch. cerevisiae ham birqansha jabayı ashıtqılar menen birgelikte qara biyday qamirtirilerinde 25°C temperaturada ham 9—12 grad kislotahliqta kóbeye alatuğın kishkene, domalaq yaki oval tarizli bolğan *Sacch. minor* ashıtqıları da ushıraydı. Olar glyukoza, fruktoza ham saxarozanı ashıtadı, lekin maltozanı ashıtıpaydı. Solay bolsa da qara biyday qamirinde muğdardın kóbeyiw tezligi ham ashıtıw jedelligi menen tiykarğı roldi úlken kletkali ham oval tarizli bolğan *Sacch. cerevisiae* ashıtqı dáneshelerinde oynaydı. Olar qamirdin joqarı kislotalılığına ham kislotada payda etiwshı mikroflorağa beyimlesken boladı.

Qara biyday qamirtirileri ham qamirinde kislotada payda etiwshı bakteriyalardin muğdarı ashıtqı molekularınan birneshe márte (ádette 60—80) kóp boladı. Kislotada payda etiwshı bakteriyalardin harqiyli klassifikatsiyalan ushıraydı. *Knudsen klassifikatsiyası* boyınsha kislotada payda etiwshı bakteriyalar eki toparğa bólinedi:

- A toparı — haqiyqiy (sap) gomofermentativ sút kislotası bakteriyaları.
- B toparı — sút kislotası menen birqatarda ushıwshı kislotalardı da payda etiwshı geterofermentativ sút kislotası bakteriyaları.

Haqiyqiy yaki gomofermentativ sút kislotası bakteriyaları tiykarğı ónim sipatında sút kislotası ham az muğdarda ushıwshı kislotalardı payda etedi. Bul bakteriyalar gaz payda etiw qabileti iye emes. Haqiyqiy bolmağan yaki geterofermentativ sút kislotası bakteriyaları sút kislotası menen birqatarda ushıwshı kislotalardı (tiykarınan, uksus kislotası) ham karbonat angidrid gazi, az muğdarda spirtlerdi payda etedi.

Kóbeytiw tsikli bir jilda bir-eki márte ámelge asırıladı. Barliq kóbeytiw sxemalarında ashıtqı ham sút kislotası bakteriyalarinin taza sortlarınan paydalanıladı. Turli sxemalarda qamirtinslardi kóbeytiw texnologiyası ham qollanilatuğın mikroorganizmlerdiń sortları har qiyli boladı.

Nan tayarlawda qollanilatuğın qamirtiristin ıgallıqı 70—83% átirapında terbelip turadı. Joqarı ıgallıqqa iye bolğan qamirtirstaa jabisqaqlıqqa az iye bolıp, nasoslar menen sorıp alınadı. ıgallıqı 80% ke teń bolğan qamirtiristin jabisqaqlıqı—ıgallıqı 75% bolğan qamirtiristağıga qarağanda 6 ese pás. Lekin joqarı ıgallıqqa iye bolğan qamirtirista ashıtqı

hám bakteriyalardıń azıqlandırıwshı ortalıǵında qant hám de basqa da zatlar az muǵdarda bar. Bunday qamırtırta kislotalıq áste kóteriledi, soǵan baylanıslı kóteriw kúshi talapqa juwap bermeydi. Zárúr bolǵan jaǵdaylarda ıǵallıǵı 78% bolǵan qamırtır paydalanılǵanda ashıtıwshı mikroflora ushın zárúr bolǵan qant hám suwda eriwshı azottıń muǵdarın kóbeytiw ushın azıqlandırıwshı ortalıqqa un qaynatpası yaki amilorizin ferment preparatı (0,05% un massasına salıstırǵanda) qosılıwı shárt.

Qara biyday qamırın tayarlaw usılların salıstırıp bahalaw. Qara biyday qamırın qoyıw qamırtırılarda tayarlaw, suyıq qamırtırılarda tayarlanganǵa qaraganda, óz abzallıqları hám kemshiliklerine iye. Qoyıw qamırtırılarda kóp muǵdarda sút kislotası bar bolıp, olardıń kislotalıǵı 3—4°C ǵa joqarı boladı. Qoyıw qamırtırılarda tayarlangan qamır tez ashıǵanı sebepli nan kerekli kislotalıqqa iye boladı, sonday-aq, bul qamırtırılardıń tıǵızlıǵı kóp bolǵanlıǵı sebepli olardı tayarlawda kemirek sıyımlar talap etiledi. Suyıq qamırtırılardı ańsat suwıtıw, qızdırw hám aralastırw múmkin bolǵan jaǵdayda qoyıw qamırtırılardı tayarlaw rejimin texnologiyalıq protsesi dawamında ózgerettiriw qıyın esaplanadı.

Juwmaq. Qaraqalpaqstan Respublikasında islep shıǵarılǵan qara biyday unınıń nanbayshılıq qásiyetleri hám unniń jaqsı sapalı nan beriw, nanniń sapasın bahalaw, saqlaw hám texnologiyalıq qásiyetleri ushın quramındaǵı ıǵallıqtıń áhmiyeti júdá úlken ekenligi haqqında maǵlıwmatlar berildi. Ulıwma alǵanda tayar ónimniń shıǵıwı hám sapası dänniń qayta islewdegi salıstırma energiya sarıp ıǵallıq muǵdarına baylanıslı ekenligin kórsetip berdi.

References:

1. Atabayeva, X. N., & Xudayqulov, J. B. (2018). Ósimlikshunoslik. Darslik. Toshkent-2018.
2. Gafarova, S. (2022). DONLI EKINLARINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI.
3. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(25), 95-98.
4. Jóraev, A. A. (2024, February). BAHORGI YUMSHOQ BUG 'DOY NAVLARINING HOSILDORLIGIGA EKISH MUDDAT VA ME'YORLARINING TÁSIRI. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 3, No. 3, pp. 82-88).
5. Kurbanbayeva, G. . (2023). INNOVATIVE WAYS OF INCREASING GRAIN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURE. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
6. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). GRAIN AND GRAIN STRUCTURE. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
7. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). QORAQALPOĞISTON RESPUBLIKASIDA BIOSTIMULYATORLARNI BOSHOQLI DON EKINLARGA QÓLLASH VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151. извлечено от <https://in->

EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz/index.php/ejmns

IF = 9.2

academy.uz/index.php/ejar/article/view/30147
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990737>

DOI: